

Ficha de validación de instrumento

I. Datos generales				
Tesis	: La regulación responsiva como estrategia de cumplimiento normativo en materia sancionadora de competencia municipal en los gobiernos locales de Lima Metropolitana			
Investigadores	: Abg. Pablo Enrique Garcia Rojas Bach. Alexis Raphael Sánchez Vizcarra Bach. Jhasmin Brenda Munguia Rojas			
Instrumento de investigación	: Guía de entrevista estructurada			
Categoría	: Cumplimiento normativo municipal en materia sancionadora			
Objetivo específico	: Identificar los obstáculos que enfrentan los gobiernos locales de Lima Metropolitana en la adopción de estrategias regulatorias responsivas para el cumplimiento normativo en materia sancionadora de competencia municipal.			
II. Indicaciones				
<p>Señor(a) experto:</p> <p>Se solicita su valiosa colaboración para que, luego de un riguroso análisis del contenido de la guía de entrevista estructurada correspondiente a la investigación titulada: La regulación responsiva como estrategia de cumplimiento normativo en materia sancionadora de competencia municipal en los gobiernos locales de Lima Metropolitana, pueda marcar con una "X" el casillero que considere pertinente, según su criterio y experiencia profesional.</p> <p>El objetivo de esta validación es determinar si la ficha cumple con los requisitos mínimos necesarios para su adecuada formulación y posterior aplicación en el trabajo de campo.</p> <p>Le agradecemos de antemano por su tiempo y contribución al fortalecimiento metodológico de este instrumento.</p>				
III. Evaluación				
N°	Preguntas	Esencial	No esencial	Observaciones
1	¿Podría describirme brevemente su experiencia laboral en los gobiernos locales de Lima Metropolitana?	X		
2	¿Cómo percibe el nivel de cumplimiento de las normas municipales por parte de los administrados en el ámbito de los gobiernos locales de Lima Metropolitana?	X		
3	¿Qué estrategias o medidas aplican los gobiernos locales de Lima Metropolitana para hacer	X		

	cumplir las normas municipales?			
4	¿Cuáles cree que son los principales obstáculos que dificultan un mayor cumplimiento normativo municipal en los gobiernos locales de Lima Metropolitana?	X		
5	¿Ha percibido mejoras o retrocesos en el nivel de cumplimiento normativo municipal durante el tiempo que ha trabajado en los gobiernos locales de Lima Metropolitana? ¿A qué cree que se deben?	X		
6	¿Cuáles considera que son las infracciones administrativas más comunes que se cometen en Lima Metropolitana?	X		
7	¿Por qué motivos cree usted que los administrados suelen cometer infracciones administrativas?	X		
8	¿Considera que los administrados comprenden claramente qué conductas constituyen una infracción administrativa?	X		
9	¿Qué ejemplos podría dar de infracciones comunes que, en su opinión, podrían abordarse con medidas distintas a la sanción por su escasa afectación al interés público?	X		
10	¿Qué estrategias o medidas considera usted que podrían contribuir a reducir la comisión de infracciones administrativas?	X		
11	¿Considera que las sanciones administrativas logran disuadir efectivamente a los administrados que cometen infracciones?	X		
12	¿Cree que las sanciones administrativas aplicadas en el ámbito de los gobiernos locales de Lima Metropolitana son	X		

	razonables y proporcionales a la gravedad de las infracciones cometidas?			
13	¿Ha observado cambios de comportamiento en los administrados luego de haber sido sancionados?	X		
14	¿Cree que los administrados perciben las sanciones administrativas como legítimas y necesarias, o como injustas y arbitrarias?	X		
15	¿Qué estrategias o medidas implementaría para que el régimen sancionador municipal sea más eficaz en promover el cumplimiento normativo?	X		
16	¿Cómo describiría la capacidad operativa y administrativa de los gobiernos locales de Lima Metropolitana para hacer cumplir las normas municipales en sus respectivas jurisdicciones?	X		
17	¿Cuáles son las principales limitaciones institucionales que dificultan el cumplimiento efectivo de las normas municipales?	X		
18	¿Cómo calificaría el nivel de capacitación del personal encargado de las actividades de fiscalización y de tramitar los procedimientos administrativos sancionadores en los gobiernos locales de Lima Metropolitana?	X		
19	¿En qué medida los objetivos y actividades establecidas en los Planes Estratégicos Institucionales – PEI y los Planes Operativos Institucionales – POI de los gobiernos locales de Lima Metropolitana influyen en la aplicación de sanciones como medida principal para el cumplimiento normativo municipal?	X		

20	¿Qué tanto influyen los cambios de autoridades o gestión política en la continuidad o eficacia de las actividades de fiscalización y el trámite de los procedimientos administrativos sancionadores?	X		
21	¿Qué barreras de tipo normativo considera que dificultan el cumplimiento de las normas municipales en los gobiernos locales de Lima Metropolitana?	X		
22	¿En qué medida la limitada difusión de las normas municipales, así como sus vacíos o ambigüedades, contribuyen a que los administrados incurran en la comisión de infracciones?	X		
23	¿De qué manera las barreras burocráticas impuestas por los gobiernos locales de Lima Metropolitana dificultan el cumplimiento normativo municipal?	X		
24	¿En qué situaciones considera que los intereses políticos de las autoridades de los gobiernos locales de Lima Metropolitana condicionan la decisión sancionar determinadas conductas infractoras?	X		
25	¿Qué reformas normativas, institucionales o políticas considera necesarias para reducir las barreras que impiden un cumplimiento normativo más eficaz en los gobiernos locales de Lima Metropolitana?	X		
IV. Observaciones		: Ninguna		
V. Opinión de aplicabilidad				
Marque con una "X" el casillero que considere pertinente, según la evaluación del instrumento.				
Aplicable		X		

Aplicable luego de levantar observaciones	
No aplicable	
VI. Datos del experto	
Nombres y apellidos	: Giordana Solange Yucra Soto
D.N.I. N°	: 73184895
Correo electrónico	: giordana.yucra.soto@gmail.com
Cargo e institución donde labora	: Especialista Legal del Ministerio de la Producción
Grado académico	: Licenciada – Titulada
Especialidad	: Derecho administrativo
 <hr style="width: 20%; margin: auto;"/> Firma	
Lugar	: Lima, Perú
Fecha	: 25 de julio de 2025